

ПРАВОСЛАВНИ
катихета

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА АРХИЕПИСКОПИЈЕ
БЕОГРАДСКО - КАРЛОВАЧКЕ

07 | 11

| Педагошке теме | Вера и култура | Црква и свет глобализације | Из праксе вероучитеља | Хроника |
| Прикази књига | Дечије мудрости | Предавања | Са Војском Србије | Поклоничка путовања |

ПРАВОСЛАВНИ
Катихета
ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ

07 | 11

САДРЖАЈ

РЕЧ УРЕДНИКА

- 5 ДУХОВНИ МАРАТОН
Викар Његове Светости Патријарха
српског Иринеја
Епископ хвостански Атанасије

ХРОНИКА

- 6 ОД ОТКРИВЕЊА ДО ЦАРСТВА
НЕБЕСКОГ
- 8 САБОРНО КРШТЕЊЕ У ВИНЧИ
- 10 СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ У
БЕОГРАДУ
- 12 СВЕТИ САВА У ШКОЛИ „ЛАЗАР
САВАТИЋ“
- 16 ПОМОЋ БОЛЕСНОЈ ДРУГАРИЦИ
- 18 КРШТЕЊЕ 550 ЂАКА У ЦРКВИ
СВЕТОГА МАРКА

ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ

- 20 ЛИТУРГИЈСКА КАТИХЕЗА И
ШКОЛСКА ВЕРОНАУКА
Срећко Петровић
- 28 ИЗ ИСТОРИЈЕ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА (2)
мр Драгана Тодоровић
- 31 ГРЧКА ПАИДЕЈА И РАНО
ХРИШЋАΝСТВО
Љиљана Јовановић
- 38 КИНЕСКИ И ЗАПАДНИ МОДЕЛ
ВАСПИТАЊА
Виктор Вицановић
- 42 ДЕЦА У ЦРКВИ
Срећко Петровић

ВЕРА И КУЛТУРА

- 48 ХРИШЋАΝСТВО НА ФИЛМУ (1)
Бакон Ненад Илић

ПРИКАЗИ КЊИГА

- 56 ВЕРСКА НАСТАВА У
БЕОГРАДСКИМ ШКОЛАМА
МЛАДЕЧНИК
- 60 ПИСМА БОГУ
Из „Веронаутике“
- 62 ПРВАЦИ О ВЕРОНАУЦИ
- 64 АЗБУЧНИК
Из „Веронаутике“
- ЦРКВА И СВЕТ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
- 66 ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ КАО
ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОМ ТЕОЛОГУ
Сања Станишић, вероучитељица
- 78 ДЕСЕТ ПИТАЊА НАМЕТЉИВОМ
НЕЗНАНЦУ
А. Л. Дворкин

ИЗ ПРАКСЕ ВЕРОУЧИТЕЉА

- 90 ПОДСЕТНИК ЗА ПОЧЕТНИКЕ
Вероучитељица Сања Станишић
- 92 ВЕРОУЧИТЕЉИЦА
МЕЂУ НАЈУСПЕШНИЈИМ
ВОЈДОВЧАНКАМА
- 94 СРОДНИЦИ ИСУСА ХРИСТА У
СВЕТОМ ПРЕДАЊУ
Михаило Смиљанић
- 98 ПРАВОСЛАВЉЕ И СПОРТ
Вероучитељ Александар Бјелица
- 100 ТРИБИНА О ПРОБЛЕМУ
ЗАВИСНОСТИ ОД ДИГИТАЛНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
Вероучитељ Радомир Маринковић
- 102 САМО ДЕЛА ЉУБАВИ ОСТАЈУ
Вероучитељица Николина Маринковић
- 104 ФЕСТИВАЛ ПОСНЕ ХРАНЕ
Вероучитељ Иван Д. Коста

106 УЛОГА МУЛТИМЕДИЈЕ У
НАСТАВИ ВЕРОНАУКЕ
Вероучитељица Сања Станишић

ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА

108 У ПОСЕТИ МАНАСТИРУ
ПОДМАИНЕ
Вероучитељ Радомир Маринковић

ПОСЕБНИ ДОДАТАК
СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ

НАСТАВАК УСПЕШНЕ
САРАДЊЕ

112 ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ВОЈНЕ
АКАДЕМИЈЕ И ОДБОРА ЗА
ВЕРСКУ НАСТАВУ АЕМ

ПРЕДАВАЊА НА ВОЈНОЈ
АКАДЕМИЈИ

114 ПРЕДАВАЊЕ МИТРОПОЛИТА
АМФИЛОХИЈА НА КУРСУ
ГЕНЕРАЛШТАБСКОГ
УСАВРШАВАЊА

116 БЕЗБЕДНОСТ НА БАЛКАНУ –
ДОПРИНОС ЦРКВЕ
МИТРОПОЛИТ ЦРНОГОРСКО-
ПРИМОРСКИ АМФИЛОХИЈЕ

124 ЕПИСКОП АТАНАСИЈЕ ОДРЖАО
ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ХРИСТОВ
ВОЈНИК

125 ВОЈНИК ХРИСТОВ
Епископ хвостански Атанасије

ХРОНИКА

131 ПРИЈЕМ ЗА УЧЕНИКЕ ВОЈНЕ
ГИМНАЗИЈЕ У ПАТРИЈАРШИЈИ

ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА

133 МАТУРАНТИ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ
У ОСТРОГУ

Часопис излази с благословом
Његове Светости Патријарха
Српског Иринеја

Главни и одговорни уредник:
Епископ хвостански Атанасије

Креативни директор:
Ђакон Ненад Илић

Уређивачки одбор:
Протојереј-ставрофор др Радомир Поповић, Протојереј-ставрофор
др Драгомир Сандо, Јереј мр Александар Ђаковац, Јереј Јован Бабић,
Сандра Дабић, Јереј мр Оливер Суботић, Ђакон Владислав Голић,
Зоран Јуришић, Ана Марјановић и Данијела Теодоровић

Фотографије:
Ђакон Драган Танасијевић

Графички дизајн и припрема за штампу:
Peter Gregson Studio

Лектура и коректура:
Редакција Православље - новине Српске Патријаршије

Штампа:
Издавачки фонд СПЦ Архиепископије београдско - карловачке

Тираж: 1000

Адреса: Краља Петра бр. 5, 11000 Београд,
телефон: +381 11 26 36 811

Жиро рачун:
Комерцијална банка 205-58219-31, позив на број 230101

ДЕЦА У ЦРКВИ

*Куда јод накрениш мало дрвце, оно ћамо и расће.
Св. Тихон Задонски*

У Светом Писму је забележено више сведочанстава о учествовању деце у богослужењу. Већ у уводним поглављима Старог Завета, приликом осмог јављања Бога Аврааму и жртвовања Исака (Пост 22,1 и даље), видимо да је мали Исак укључен у приношење жртава тј. у богослужење. Исак носи дрва за жртву на брдо Морију, и пита: „Оче... а где је јагње за свеспаленицу?“ (Пост 22, 7). Да се претпоставити како ово није био први пут да Исак учествује у приношењу жртве, јер му обред није био непознат.

САВЕЗ НА СИНАЈУ И ДЕЦА

У Старом Завету су деца укључивана у богослужење. Мојсије пред фараоном каже да ће Израилци служити Богу скупа са својом децом (Изл. 10, 8-9 и даље). Бог је Завет склопио са свим Израилцима, рачунајући и децу: Пнз 29,9-11. Мојсије касније Израилцима завештава да са својом децом држе Божије заповести (уп. Пнз 31,10-12;

ИНав 8,34-35; Пс 77,5-6 итд.), а држање Закона је подразумевало и богослужење. Исус Навин каже да ће *са својим домом* „служити Господу“ (ИНав 24,15).

У 1. Сам 2,18-20 налази се опис малог Самуила који је, иако још увек дете, „служио пред Господом“ са свештеником Илијем; Самуила као дете препознају и прихватају за пророка Господњег (1. Сам 3,1-20).

Деца стоје пред Господом у збору Јудиног племена (2. Дн 20,13). Левитски синови од три године улазе у Дом Господњи, а деца Левита су верно посвећена светињи (2. Дн 31,14-18); приликом освећења јерусалимских зидова учествују и веселе се и деца (Нем 12,43). Преко пророка Јоила Реч Божија позива Израилце да на Сиону саберу све на светковину Господњу, укључујући и „децу која сисају“ (Јоил 2,15-16).

Деца су у старозаветно доба учена рецитовању *Шеме* чим проговоре;¹ деца су

¹ Уп. Јоаким Јеремиас, „Дневна молитва у Христовом животу и у древној Цркви“, *Нови Источник* –

такође била обавезана на три свакодневне *Тефиле* (молитве). У старозаветну пасхалну гозбу (праслику Евхаристије) су укључени сви (Изл 12), подразумевајући и децу; Елкана у жртвени обед укључује и своју децу (1. Сам 1,3-7). Ману у пустињи, „јело духовно“, нису јели само одрасли већ *сви*, укључујући и децу: у Посланици Коринћанима се подвлачи да су, јели духовно јело и пили духовно пиће *сви* крштени Јевреји, не само одрасли (1. Кор 10,1-4). Све ово – пасхални обед, мана, духовно пиће – праобрасци су Евхаристије, и ниједан од њих није искључивао децу.²

Лист сјугенација Богословској факултету Универзитета у И. Сарајеву бр. 9 (2009), стр. 33. И данас су прве речи којима Јевреји уче своју децу стихови из Пнз 6,4 – в. нпр. Barbara Kadden and Bruce Kadden, *Teaching Mitzvot: Concepts, Values, and Activities*, A.R.E. Publishing 2003, стр. 66; Norman Lamm, *The Shema: Spirituality and Law in Judaism*, Jewish Publication Society of America 2000, стр. 4.

² За опширније разматрање о повезаности старозаветног укључивања деце у богослужбени живот и новозаветног наставка истога, в. Matthew W. Mason, “Covenant Children and Covenant Meals: Biblical Evidence for Infant Communion”, *Churchman* 121 (Summer 2007), стр. 127-138.

ДЕЦА У НОВОМ ЗАВЕТУ

Следимо Господа који је дете загрлио и поставио међу апостоле, повезујући прихватање деце са прихватањем Бога: „Ко једно од овакве деце прими у име моје, мене прима; а ко мене прими, не прима мене него Онога који је мене послао.“ (Мк 9,36-37). Христос је као дете не само учествовао у прослави Пасхе у Јерусалиму, придружен својим родитељима и рођацима (Јк 2,41 и даље), већ му је било допуштено и да поучава у Храму (Јк 2,46-47). Приликом умножења хлебова, када је Христос нахранио 5 хиљада људи, била су присутна и деца (Мт 14,21; уп. 15,38).³ Када је Христос као одрастао торжествено ушао у Јерусалим, деца су била та која су у Храму узвикивала „Осана Сину Давидову!“ (Мт 21,15), чиме су расрдила првосвештенике и књижевнике. Одговарајући на њихове замерке, Христос им наводи Пс. 8, 2: „Из уста

³ И овде је у питању *Евхаристија*: уп. Митр. Јован Зизиулас, „Евхаристија и Царство Божије“, *Беседа*, књига 6, Нови Сад 2004, стр. 11.

деце и одојчади начинио си Себи хвалу!“ (Мт 21,16).

Црквена традиција по којој су први хришћани, подобно јеврејској пракси примања деце у црквену заједницу обрезањем (уп. Пост 17,12; Лев 12,13; Јк 1,59; 2,21 итд.), крштавали своју децу^{4,5} (ср. Дап 16,15 – крштава се Лидија и *дом њезин*;⁶ Дап 16,33 – „крсти се он (тамничар) и *сви његови*“; Дап 18,8 – Крисп и *дом његов*; Павле је крстио *дом* Стефанов – 1. Кор 1,16), даје основ за претпоставку да су деца учествовала у ранохришћанском богослужењу тј. у Евхаристији.⁷

У Цркви новозаветног периода и деца верујућих сматрана су члановима заједнице: о Педесетници ап. Петар каже да се Божије обећање односи и на децу (Дап 2,39). Павла из Тира прате сви верујући, скупа са женама

⁴ Треба рећи да полемике поводом питања крштавања деце трају већ вековима, од Тертулијановог дела *De baptismo* (у којем Тертулијан критикује *иосиојеђу* праксу крштавања деце) до данас, посебно на Западу, где се деца до одређене доби не укључују у црквени живот, било одлагањем крштења (код многих протестантских деноминација), било одлагањем евхаристијског заједничарења (код римокатолика) до одређеног „разумног узраста“

⁵ Ваља додати и да је јеврејско прозелитско крштење за обраћенике из многобоштва, које је утицало на уобличавање хришћанског крштења, подразумевало крштавање (односно погружавање у воду) читаве породице, укључујући и децу. Уп. Roger T. Beckwith, *Calendar, Chronology And Worship: Studies in Ancient Judaism And Early Christianity*, Brill 2005, стр. 222-223.

⁶ У поменути новозаветним текстовима се налази реч *οίκος*, која се у Септуагинти користи за Нојеву породицу (Пост 7,1), породице/домове оних који ће обрезањем потврдити савез са Богом Авраамовим (Пост 17,13; 18,19), домове оних које је у Египту прошао анђео Господњи (Изл 12,27) итд. Не постоји ниједан доказ да се ова реч у било ком периоду развоја грчког језика односила само на одрасле чланове домаћинства.

⁷ У том смислу, занимљиво је да за крштењем тамничаревог *дома* следи заједничка *шрпеза* (Дап 16,34).

и децом, и на обали се *сви* заједно моле Богу (Дап 21,5). У Посланици Цркви у Колосу ап. Павле се непосредно обраћа и деци (Кол 3,20).

Занимљиво запажање доноси о. Кулман у својој књизи *Крштење у Новом Завешћу*.⁸ Он примећује да се у новозаветним текстовима грчки глагол *κωλύειν*

(бранити, спречити, ускратити) на више места јавља у вези са крштењем: код описа крштења Етиопљанина (Дап 8,36), описа крштења капетана Корнилија и његовог дома (Дап 10,47; 11,17) и крштења Христовог (Мт 3,13-14).⁹ Иста реч се појављује и у опису крштења Христовог у апокрифном Евионитском Јеванђељу

⁸ Oscar Cullmann, *Baptism in the New Testament*, London: SCM Press 1950.

⁹ За Кулманову анализу в. *Baptism in the New Testament* (Appendix: "Traces of an Ancient Baptismal Formula in the New Testament"), стр. 71-80.

30,13. Кулман сматра да ова реч упућује на древни ранохришћански крштењски символ,¹⁰ да је она била *terminus technicus* ранохришћанске крштењске Литургије који је

питања чланства деце у црквеној заједници говоре и речи Христове о деци сачуване у синоптицима – о деци као онима чије је Царство Божије – у спреси са стиховима из

девет часова после свог рођења било крштено.¹³

Од трећег века је пракса укључивања деце у црквени живот јасно забележена.¹⁴ Тако Иполит Римски у *Апостолском предању* 21 каже: „Крштавају се *прво деца*“, и наставља описом тога како се новокрштени причешћују из руке епископа;¹⁵ Кипријан Картагински описује муке ђакона са причешћивањем деце (*Расправа III: О њалима* 25). У *Апостолским Устави*нама 8,2,12-13 описује се како деца остају у наручју својих мајки пошто катихумени изађу, и како се причешћују после клирика, ђакониса и удовица, а пре осталог народа; Блажени Августин (*Беседа* 174, 7; *О опрошћењу грехова и крштењу деце* 1,26-27), Јован Златоусти (*Против Јулијана* 1,6), псеудо-Дионисије (*О црквеној јерархији* 7,11), Генадије Марсејски (*Liber sive definitio ecclesiasticorum dogmatum* 52), Лав Велики (*Посланица* 59,2) и други помињу причешћивање деце; настао је обичај да свештеници децу причешћују стављајући им на усне мали прст умочен у вино (ова пракса се на Западу одржала до 12. века¹⁶). Општа распрострањеност

ДОК СУ У ДРЕВНОМ СВЕТУ ДЕЦА СМАТРАНА ЗА СВОЈИНУ И ЗА ГРАЂАНЕ НИЖЕГ РЕДА, ХРИСТОС, ПРИСТУПАЈУЋИ ДЕЦИ НА САСВИМ ДРУГАЧИЈИ НАЧИН, ПОДРАЖАВАЊЕ ДЕЦИ ПОСТАВЉА ЗА ИМПЕРАТИВ (МТ. 18, 3-4).

забележен у текстовима прве Цркве, и примећује да се иста реч јавља у ситуацији која одговара другим новозаветним крштењским употребама овог термина у Мк 10,13-14: „Пустите *децу* да долазе мени, и не *брани*те им“. Наиме, контекст је идентичан другим извештајима о крштењу, посебно ономе из Дап 10,47 и 11,17, уз ту разлику што место крштења овде заузима благосиљање полагањем руку. Заправо су сви елементи који постоје у другим новозаветним описима крштења присутни и овде: 1) ту су они који треба да буду благословени, 2) они који захтевају њихов благослов, 3) они који желе да спрече тај захтев, 4) особа која треба да изврши благосиљање, која, одлучивши о прихватљивости захтева, исти прихвата, и 5) формула *μη κωλύετε αὐτά* („не браните им“).¹¹

РАНОХРИШЋАНСКА ПРАКСА

О схватањима древне Цркве поводом

10 Чији ехо налазимо у *Прокаинхези* Кирила Јерусалимског (3, 5): *ἐκάλυψε*.

11 Исти овај пасус (Мк 10,13-14; ср. Лк 18,16 и Мт 19,14) се приликом свог првог постновозаветног помена везује за крштење деце, у Тертулијановој расправи *De Baptismo* 18,5, у којој он, иако противник крштења деце, каже да се крштавање деце заснива на Христовим речима „не браните им“ и не покушава да избегне такво тумачење овог стиха. У *Апостолским Устави*нама 6, 15, 7 се крштење деце такође доводи у везу са Христовим речима „не браните им“.

Јовановог Јеванђеља: да *нико* од оних који се не роде водом и Духом неће ући у Царство Божије (Јн 3,5). Ученик ап. Јована Поликарп Смирнски пред проконзулом за себе каже да је осамдесет и шест година „верно служио Господу“ (*Сирадање Поликарпа Смирнског* 9,3). Јустин Мученик помиње многе мушкарце и жене од 60 и 70 година који су „ученици Господњи од детињства“ (*Прва аилологија* 15). Иринеј Лионски вели да је Христос дошао да посвети све који се *наново рађају* у Богу – и одојчад, и децу, и одрасле (*Против јереси* 2,22,4).

Натписи на ранохришћанским гробницама сведоче да су деца сматрана члановима Цркве: у римским катакомбама су сахрањени „новокрштени Кандид, дете од само 21 месеца“ и „новокрштена Флавија Јовини, која се упокоји у узрасту од године три и дана 30“.¹² На једном од ранохришћанских натписа на грчком из око 200. г., који се данас чува у Латеранском музеју, пише: „Ја, Зосима, верник од верујућих, почивам овде, поживевши 2 године, 1 месец и 5 дана“. У Хадруметуму у северној Африци је пронађен ранохришћански натпис на латинском из око 250. г. у ком се каже како је дете које је умрло

12 Патр. Павле Стојчевић, „Зашто су потребни кумови за крштавање одраслих лица?“, у *Крштење – Свећа Тајна уласка у Цркву*, ур. Ј. Србуљ, Образ Светачки, Београд 2008, стр. 348.

13 E. Diehl, *Inscriptiones Latinae Christianae Veteres* II, Berlin 1925/1927, 4429 A (наведено према Joachim Jeremias, *Infant Baptism in the First Four Centuries*, Westminster Press 1962, стр. 85). У Diehl-овој збирци *ILCV* II се наводи још много сличних примера, са карактеристичном формулом *in pace* која се повезује са хришћанима: 3 месеца старо дете (Тисдрус, Северна Африка – 3263), 7 месеци старо дете (Рим, 2945 В), 7 месеци старо дете (Салона, 3080 А) итд. (J. Jeremias, *Infant Baptism*, стр. 95).

14 Ориген, *Омилија на Књигу Левитску* 8, 3: „... крштење је намењено и малој деци“; *Тумачење Посланице Римљанима* 5,9: „Црква је од апостола примила предање крштавања мале деце“; Кипријан Картагински, *Посланица* 64,2,5 итд.

15 В. Дела *апостолских ученика*, превод и напомене Еп. ЗХП А. Јевтић, Врњачка Бања – Требиње 2002 (2. изд.), стр. 440-444.

16 James F. White, *Roman Catholic Worship: Trent to Today* (Pueblo Books), Liturgical Press 2003, стр. 16.

причешћивања деце није могла да се једноставно ниоткуда појави: она пре сведочи о апостолском пореклу ове праксе.

ДЕЦА У БОГОСЛУЖЕЊУ

Етерија описује јерусалимско богослужење у 4. веку, и записује како деца учествују у литији првога дана Страсне Седмице (о празнику Цвети), док *одојчад* и децу која су сувише мала да ходају родитељи носе на раменима.¹⁷ На Велики Четвртак, према њеном сведочанству, са епископом народ и *деца свих узрасџа* одлазе у Гетсиманију.¹⁸ Постоји више сведочанстава, од 4. века надаље, која казују да су хришћанска деца учествовала у богослужењу и примана у чинове црквенослужитеља.

Тако, на пример, Кирило Скитополски пише како је његовог учитеља Аву Јевтимија мајка као бебу посветила служењу Богу, давши га у руке епископу Олтрејију, који је Јевтимија крстио, постригао и поставио за чтеца већ у узрасту од две године.¹⁹ Кирило помиње и друге палестинске монахе који су још као деца били посвећени служењу у Цркви. Киријак, који је био син презвитера и рођак коринтског епископа, рукопроизведен је за чтеца као дете.²⁰ Епифаније из Павије је рукопроизведен за чтеца у својој осмој години. У време прогона Дионисија Александријског и његовог одсуства из епархије, један александријски клирик је по детету послао причешће неком старцу који је био на самрти.²¹

17 M. L. McClure and C. L. Feltoe (ed. and trans.), *The Pilgrimage of Egeria*, Society for Promoting Christian Knowledge, London 1919, стр. 66.

18 *Ibid.*, стр. 72.

19 Кирило Скитополски, *Живої Јевџимџев* 2-3.

20 Кирило Скитополски, *Живої Киријак* 1 (наведено према Cornelia B. Horn and John W. Martens, *Let the Little Children Come to Me: Childhood and Children in Early Christianity*, Catholic University of America Press 2009, стр. 297).

21 В. Јован Зизиулас, *Јединство Цркве у Свеїшој Евхаристџији и у еїсскоїу у прва шџри века*, Беседа, Нови Сад 1997, стр. 224, н. 106.

ПРЕОКРЕТ: ОДВАЈАЊЕ ДЕЦЕ ОД ЛИТУРГИЈЕ

У древној Цркви сви крштени су заједничарили у Евхаристији. Крштење није одвајано од Евхаристије; штавише, крштење ју је претпостављало као своје испуњење. Временом су крштење и Евхаристија постепено раздвајани, и негде уочи периода реформације на Западу је Трпеза Господња одвојена од крштења, поставши везана за конфирмацију или за исповедање вере: историја деце на Литургији је на Западу тако постала историја односа између крштења и Евхаристије.²² Међутим, у библијско-црквеној пракси крштење није чин који нас уводи у неку индивидуалну заједницу са Богом, већ нас оно чини члановима Цркве, односно учесницима Евхаристије. Дрвне Литургије показују да је крштење са Евхаристијом људе чинило члановима Цркве. За крштењем, праћеним полагањем руку, миропомазањем, одмах је следило причешће. Од дана свог крштења, дана свог уласка у Цркву, људи су кроз читав свој живот учествовали у Евхаристији, почев од свог детињства. У Источној Цркви, као и у дохалкидонским Црквама, ова пракса постоји до данашњих дана.²³

22 За приказ историје раздвајања крштења и Евхаристије, в. Thomas Hopko, "Children and Holy Communion", у *All the Fullness of God* (Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1982), стр. 129-147; David Rylaarsdam, "United, Separated, Re-united: The Story of Baptism and the Lord's Supper", *Calvin Theological Seminary Forum*, Vol. 14, No. 2 (Spring 2007), стр. 5-6.

23 Нажалост, не без одређених западних утицаја. Радећи као школски вероучитељ, немали број пута сам чуо негативне коментаре поводом присуства деце на богослужењима. Образложења су била разна, од фантастичних („Децу не треба доводити Цркви, јер родитељ представља целу породицу“), неправославних („Деца не би требало да се причешћују, јер су без греха“ – као да се, осим због опраштања грехова, не причешћујемо и на живот вечни и на заједницу Духа Светога тј. Царство Божије) до моралистичких придика („Деца не би требало да долазе на Литургију, јер ремеће мир храма“, не треба да певају јер „кваре појање“ итд.), а таква су образложења долазила не само од црквеног народа већ и од јерархије, иако (ваљда) и једни и други знају да су детиња срца препознала Господа пре него крути умови јеврејских књижевника.

ЉУДСКИ УЗРАСТ И ЈЕВАНЂЕЉЕ

Јеванђеље је намењено људима свих узраста, великима и малима, и Црква је заједница и одраслих и деце. Тело Христово није ограничено на људе одређене старосне доби. Деца имају своју службу у Цркви и на свој начин доприносе заједници и њеном назидану: најмање својим присуством, ако не на друге начине. Без деце Црква не би била потпуна. Упечатљиво место на основу којег може да се сагледа значај деце у животу Цркве је Римљ. 12.

Немају само одрасли потребу за заједницом Цркве – имају је и деца. Управо због тога што су мала и неискусна и ненаучена, деца имају потребу за припадањем, потребу да доживе себе као део заједнице. А Цркву као заједницу могу да доживе само у Литургији. И то – како мислим – много лакше него одрасли, како је рекао о. А. Шмеман:

„Као по правилу, деца воле да бораве у цркви – та нагонска пријемчивост и заинтересованост за богослужења јесте темељ на коме морамо да градимо нашу верску просвету... Деца много лакше од одраслих улазе у свет црквеног обреда, у литургијску симболику. Она осећају и поштују „атмосферу“ побожности. Искуство „Светиње“, тог *mysterium tremendum* (трепетног тајанства) које је у корену сваке религије, осећање сусрета са Неким Ко је изнад свакодневног нашег живота, много је доступније деци него нама.“²⁴

Не постоји минимум узраста за слушање и прихватање Јеванђеља, нити постоји одређени узраст за одговарање на Божији позив, самим тим ни за учествовање у Евхаристији.

Прикладан одговор на Божији дар љубави и живота у Христу, ако се уопште може одредити, не може се вредновати на основу вештине мисаоно-вербалног израза, елоквентности, коефицијента интелигенције или образовања. Одговор који нас чини хришћанима је једноставно *поверење*. Способност да се има поверење у Бога, безусловно и простосрдачно, налази се у људима свих узраста.

С друге стране, свако ко слуша Јеванђеље и одазива се на њега може и да га благовести. Забринути „објављивањем Јеванђеља“ заборављамо да постоје многи начини на који радосна вест може стићи до нас. Јеванђеље се не шири само на часовима веронауке, преко школске катедре или црквене предикаонице, оно се преноси и пријатељством, дружењем, помагањем, служењем, на разне начине. А у томе су управо деца прејемници и носиоци љубави, наде и благодати.

²⁴ Протојереј Александар Шмеман, *Литургија и животи*, Светигора, Цетиње 1992, стр. 96.